

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlari	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	158
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш конуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	258
37.	Abdukaaxorova Durdona Ikhomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304

44.	Iboev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Hazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda Mrel va Tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392
57.	Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	397
58.	Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo'jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	404
59.	Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashdagi muammolar	412
60.	Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	419
61.	Муминходжаева Дилноза Рамизовна	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	426
62.	Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me'yoriy tartibga solish	432

**QISHLOQ XO‘JALIGI MAXSULOTLARI EKSPORTINI DAVLAT TOMONIDAN
QO‘LLAB-QUVVATLASHNING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI**

Mamatov Axmetjon Atajanovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori
<https://orcid.org/0000-0001-5315-006X>
mamatovahmadjon@rambler.ru

Xurramov Azamat Fayzullaevich

Qarshi davlat texnika universiteti professori
Orcid id: 0009-0005-5416-999X
e-mail: azamat.khurramov@mail.ru

***Annotatsiya:** maqolada qishloq xo‘jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning AQSh, Fransiya, Yevropa davlatlar tajribasi tadqiq etilgan va uni O‘zbekistonda joriy etish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** eksport, kredit kafolatlari, sug‘urtalash, texnik yordam, konsalting va axborot yordami, loyiha, eksport shartnomalari, eksport qilish tizimi, xorijiy tajriba.*

**ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.**

Маматов Ахметжон Атажанович

Ташкентский государственный экономический университет, профессор
<https://orcid.org/0000-0001-5315-006X>
mamatovahmadjon@rambler.ru

Хуррамов Азамат Файзуллаевич

Каршинский государственный технический университет, профессор
Orcid id: 0009-0005-5416-999X
e-mail: azamat.khurramov@mail.ru

***Аннотация:** в статье исследован зарубежный опыт государственной поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции в США, Франции и странах Европы, а также разработаны предложения и рекомендации по его внедрению в Узбекистане.*

***Ключевые слова:** экспорт, кредитные гарантии, страхование, техническая помощь, консалтинговая и информационная поддержка, проект, экспортные контракты, система экспорта, зарубежный опыт.*

**FOREIGN EXPERIENCE IN STATE SUPPORT FOR THE EXPORT OF
AGRICULTURAL PRODUCTS**

Mamatov Akhmetzhon Atajanovich

Professor at Tashkent State University of Economics
<https://orcid.org/0000-0001-5315-006X>
mamatovahmadjon@rambler.ru

Khurramov Azamat Fayzullaevich

Professor at Karshi State Technical University

Orcid id: 0009-0005-5416-999X

e-mail: azamat.khurramov@mail.ru

Abstract: *The article examines the foreign experience of state support for the export of agricultural products in the USA, France, and European countries, and develops proposals and recommendations for its implementation in Uzbekistan.*

Keywords: *export, credit guarantees, insurance, technical assistance, consulting and information support, project, export contracts, export system, foreign experience.*

Kirish.

Jahonda amalga oshirilayotgan tub iqtisodiy islohotlar, jamiyat xayotining barcha sohalarini erkinlashtirish va demokratlashtirish jarayoni xalq xo‘jaligining barcha tarmoqlarida o‘zining yorqin ifodasini topmoqda. Ayniqsa, qishloq xo‘jaligida zamonaviy boshqaruv uslublarini joriy etish, mahsulotlarni sifatli qayta ishlash, jahon bozorida raqobatbardosh bo‘lgan mahsulot ishlab chiqarish va uni chetga eksport qilish orqali mamlakatga valyuta tushumini ko‘paytirish yanada dolzarb bo‘lib bormoqda. “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini eksport qilish yuzasidan ko‘plab imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Biz qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksportini mazmunan yangi bosqichga olib chiqishimiz zarur” [1].

Adabiyotlar sharhi.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini eksport tizimini takomillashtirish muammolari xorijlik olimlardan Сакс Д., Hurwicz, L., Грей К., Норт Д.С., Шумпетер, Й.А. boshqalar tadqiqotlar olib borishgan[2].

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini eksport tizimini takomillashtirish muammolari bo‘yicha ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borgan rus olimlariga Гришаева Л., Серков, А. Ф., Котов Р.М., Донник И.М., Васютченко И.Н., Фокина Д.А., Рогов В.В., Климова Н.В va boshqalarni keltirish mumkin[3].

O‘zbekiston Respublikasida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini eksport tizimini takomillashtirishning ilmiy-nazariy va amaliy jihatlarini Respublikamiz olimlaridan Aliyev Y.E., Salimov B.T., Yusupov M.S., Yusupov A.S., Xushvaqtova X.S., Muxitdinova U.S., Saidov M.X., Rustamova I.B., Ergashev E.I. va boshqalarning mazkur sohaga dahldor ilmiy tadqiqot ishlarini ko‘rsatish mumkin[4].

Iqtisodchi olim J.Saksning fikricha “dunyodagi har qanday davlatning iqtisodiy muvaffaqiyati tashqi savdoda ko‘rinadi. Hozirgi kunga qadar hech bir mamlakat jahon iqtisodiy tizimidan ajralgan holda sog‘lom iqtisodiyotni hosil qila olgani yo‘q” [5].

Rus olimi A. Serkovning fikricha, “qishloq xo‘jalik mahsulotlari bozori ancha keng qamrovli tushunchadir. U oziq-ovqat bozori va moddiy-texnika resurslari, yer va kapital, mehnat va ilmiy-texnika mahsulotlari bozorini birlashtira oladi. Bu bozorlarning barchasi bir-biriga bog‘langan, ammo ularning har biri o‘ziga xos xususiyatlarga ega” [6].

Respublikamiz olimlaridan Ya.E. Aliev xulosalariga ko‘ra, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bozorida mahsulotni iste‘molchilarga yetkazib berish tizimidagi muammolar tufayli yetishtirilgan hosil nobudgarchiligi, mahsulotlar raqobatbardoshligi pasayishi yuz bermokda[7].

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqolada dialektik, tizimli, integral va sinergetik yondashuvlar, iqtisodiy, mantiqiy, ilmiy abstraksiya, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, qiyoslash, umumlashtirish, guruhlash va jadval usullaridan foydalaniladi

Asosiy tahlil va natijalar.

O‘zbekiston tabiiy iqlim sharoiti ekologik sof, iste‘molbop xususiyatlari bo‘yicha tengi yo‘q sabzavot, meva, uzum va poliz mahsulotlari yetishtirish va qayta ishlash borasida katta imkoniyatlarga ega bo‘lgan har jihatdan qulay mintaqa hisoblanadi. So‘nggi yillarda O‘zbekistonni jahon iqtisodiyotiga jadal integratsiyalashib borishi, tashqi bozorlar

kon'yunkturasidagi keskin tebranishlar va milliy valyuta bozorini yanada liberallashtirish sharoitida qishloq xo'jalik mahsulotlari eksporti strategik va iqtisodiy resurs sifatida ahamiyati ortib bormoqda. Shu bois, rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasidan foydalanish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport qilish tizimini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash milliy tizimni ilg'or va samarali jahon tajribasidan foydalangan holda takomillashtirish uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini bo'yicha xorijiy davlatlar tajribani o'rganish zarur. Xorijiy mamlakatlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport qilish tizimini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning barcha instrumentlarini ikki turga bo'lish mumkin: moliyaviy va nomoliyaviy[8].

1-Rasm. Qishloq xo'jalik mahsulotlari eksportini qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi[9]

Mintaqaviy darajada qo'llab-quvvatlash asosan nomoliyaviy chora-tadbirlardan iborat bo'lib, xususan - axborotli qo'llab-quvvatlash va maslahat berish, savdo bozorlarini tahlil qilish, ko'rgazmalar, biznes missiyalari, xizmat safarlarini qo'llab-quvvatlashda nomoyon bo'ladi. Nomoliyaviy qo'llab-quvvatlash asosan strategiyalar, respublika va mintaqaviy dasturlarni ishlab chiqish orqali amalga oshiriladi. Eksportchilarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash imtiyozli kreditlar, sug'urta va eksport kafolatlari hamda imtiyozli soliqqa tortish (QQSdan ozod qilish, soliqni qaytarish, soliq tekshiruvlaridan ozod qilish) shaklida amalga oshiriladi. Bozor iqtisodiyotining globallashuvi va Respublika (ASM) agrasanoat majmuasining eksport salohiyatining ortib borishi qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari va eksport qiluvchilarning daromadlarini himoya qilish mexanizmlarini ishlab chiqish zaruratini tug'dirmoqda. Masalan, xorijiy mamlakatlarda fyuchers shartnomalaridan foydalanish orqali daromadlarni sug'urtalash keng qo'llaniladi. Jahon mamlakatlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini qo'llab-quvvatlash tajribasini batafsil ko'rib chiqaylik.

AQSH tajribasi. AQSh qishloq xo'jaligi yuqori unumdor va samarali ishlab chiqarishining mavjudligi tufayli yuqori eksport salohiyatiga ega. Mamlakat tovar eksportining umumiy qiymatida qishloq xo'jaligining ulushi 10-15% ni tashkil qiladi. Eksportga asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlari: bug'doy, soya, makkajo'xori eksport qilinadi. Jahon oziq-ovqat eksportida AQShning don bo'yicha ulushi 60%ni, bug'doyda - 30%, soyada - 70%ni tashkil qiladi[10].

AQShda eksportni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash instrumentlaridan biri bu «checkoff program» dasturi bo'lib, uning doirasida qishloq xo'jaligini rivojlantirish, fan va axborot fondlari orqali qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari o'z mahsulotlarini sotishda ulgurji sotuvchilar, qayta ishlovchilar va mahsulot eksport qiluvchilardan mablag' yig'adilar. Jamg'arma mablag'lari soliqqa tortilmaydi va tarmoq kengashi orqali marketing faoliyatini, fan va axborot-konsalting faoliyatini qo'llab-quvvatlashga sarflanadi. Bu mexanizm mamlakatda 30 yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelmoqda va qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportining o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. AQShda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti AQSh Qishloq xo'jaligi Departamenti tarkibidagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari, baliqchilik mahsulotlari, o'rmon mahsulotlarini milliy eksport qiluvchilarga xizmat ko'rsatadigan xorijiy qishloq xo'jaligi xizmati mavjud bo'lib (USDA Foreign Agricultural Service) tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Xizmat 38 ta xalqaro vakolatxona xodimlarini o'z ichiga oladi (72 ta davlatda 100 ga yaqin vakolatxonalar) [11].

(USDA Foreign Agricultural Service) bir qator nomoliyaviy yordam instrumentlarini taqdim etadi: yangi eksportchilar uchun axborot, konsalting va marketing xizmatlari, qishloq xo'jaligi eksportini savdo va siyosiy qo'llab-quvvatlash, bozor ma'lumotlarini yig'ish va tahlil qilish, konsalting, brendni rivojlantirish, texnik yordam ko'rsatadi.

Kanada tajribasi. Kanadaning eksport siyosati milliy dasturlarni samarali amalga oshirish va mintaqaviy ahamiyatga molik muammolarni hal qilish uchun tuzilgan shartnomalar asosida davlat va mintaqa darajasidagi davlat tashkilotlarining xamkorlikdagi say-harakatlari orqali amalga oshiriladi. Davlat dasturlari Savdo vazirligi (Trade Commissioner Service – TCS), rahbarligida ishlab chiqiladi, uning vazifalari xalqaro aloqalarni o'rnatish, biznes maslahatlari va moliyaviy yordam ko'rsatishdir. Savdo departamenti ko'magida Kanadada moliyaviy yordam (kreditlar, grantlar taqdim etish) va nomoliyaviy yordam (brendni ilgari surish, bozor tahlili, ma'lumotnoma materiallari bilan ta'minlash) ko'rsatadigan ko'plab dasturlar yaratilgan[12]. Qishloq xo'jaligi faoliyatidagi risklarni kamaytirishga qaratilgan dasturlarga alohida e'tibor qaratilmoqda (AgriInvest, AgriInsurance, AgriStability). Ushbu dasturlar doirasida ham federal, ham mintaqaviy darajada amalga oshiriladigan dasturlarga muvofiq, fermerlar hosilni yo'qotish uchun kompensatsiya olish, shuningdek, xavflarni xedjrlash huquqiga ega. ASM аграрно-мәжмуасини mintaqaviy qo'llab-quvvatlash o'zining mustaqil eksportni rivojlantirish dasturlarini taklif etadi, ular Savdo vazirligidan mustaqil ravishda amalga oshirilishi mumkin va bevosita mintaqa hukumati ko'magida amalga oshiriladi. Ushbu loyihalar asosan nomoliyaviy yordamni (konsalting, bozor tahlili, biznes diagnostikasi) ko'rsatadi[13]. Kvebek provinsiyasi Savdo-sanoat palatasi tashabbusi bilan Kvebek tadbirkorlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida yaratilgan Eksport yo'laklari dasturi (COREX, Lescorridorsd' exportation), qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini mintaqaviy darajada Amerika Qo'shma Shtatlarining shimoli-sharqida savdo bozorini rivojlantirishda qo'llab-quvvatlashning yana bir yorqin misolidir. COREX dasturi diagnostika, biznes-rejalar tuzish, hamkorlar va yetkazib beruvchilarni izlash, savdo kanallarini qidirish va rivojlantirish, resurslardan foydalanish va tadbirlarda ishtirok etishni o'z ichiga oladi.

Fransiya tajribasi. Fransiyada iqtisodiyot va moliya vazirligi eksportni qo'llab-quvvatlash uchun javobgardir. Fransiya qishloq xo'jaligiga Yevropa Ittifoqi tomonidan sezilarli yordam ko'rsatilmoqda, xususan, mamlakatdagi Lapolitique agricole commune dasturini moliyalashtirish uchun har yili 9,1 milliard yevro ajratiladi. Dastur fermerlarni moliyalashtirish bo'yicha turli loyihalarni o'z ichiga oladi: yashil to'lovlar, qayta taqsimlash to'lovlari, yosh fermerlarga yordam[14].

Federal darajada ikkita yirik loyiha mavjud: Xususiy sektorni o'rganish va rag'batlantirish jamg'armasi (FASEP) va Business France, yirik moliyaviy (subsidiyalar, kreditlar) va konsalting yordamini ta'minlaydi. Qishloq xo'jaligi eksportini mintaqaviy darajada qo'llab-quvvatlash instrumentlari uchun translyatsiyasi bo'yicha Fransiya tajribasi e'tiborga loyiqdir. Shunday qilib, Fransiya Savdo-sanoat palatasi (La Chambre de commerce et d'industrie de France, CCI) mintaqaviy darajada mahalliy hokimiyat organlari bilan faol hamkorlik qiladi, mahalliy hududiy

eksportni rag‘batlantirish dasturlarini yaratish tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlaydi. Umuman olganda, Fransiya Savdo-sanoat palatasi ham milliy, ham mintaqaviy darajada moliyaviy yordam ko‘rsatadi; yagona farq mintaqaviy sheriklar va eksport uchun mahsulotlarga e‘tibor qaratishidir[15].

Belorus Respublikasi tajribasi. Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini eksport qilishni rivojlantirish bo‘yicha yetakchi institut va agentliklardan biri «Beleksimgarant» eksport-import sug‘urtalashga ixtisoslashgan unitar korxonalaridan biri hisoblanadi. U meva-sabzavot mahsulotlarning eksport xatarlarini sug‘urtalash bilan birga, mamlakatdagi kompaniyalarning eksportini rivojlantirish maqsadida quyidagi xizmat turini amalga oshiradi:

- qisqa, o‘rta va uzoq muddatli eksport shartnomalarini sug‘urtalash;
- eksportchilarning eksport shartnomalarini bajarishi bilan bog‘liq zararlarni sugurtalash;
- eksportchilar uchun bank kreditlari to‘lay olmaslik xatarini sug‘urtalash[16].

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksport qilish tizimini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribasi tahlili shuni ko‘rsatdiki, ko‘plab mamlakatlarda ushbu yo‘nalishda ilmiy-tadqiqot tashkilotlarining roli oshib, mustahkamlanib, xalqaro ilmiy loyihalar ishlab chiqilmoqda. Milliy va xorijiy qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilarining kooperatsiyasi va integratsiyasi eksport tuzilmasini diversifikatsiya qilish va xorijda qayta ishlash korxonalarini yaratish imkonini bermoqda. Bunday hamkorlikni tashkil etishdan maqsad savdo to‘siqlarini bartaraf etish va transport xarajatlarini kamaytirishdir. Davlat marketing faoliyati, konsalting, eksportchilar uchun axborot-tahliliy resurslarni takomillashtirish, eksport faoliyatining ehtimoliy xatarlarini baholashga alohida e‘tibor qarata boshladi.

Bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksportini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari juda xilma-xil bo‘lib, tashkiliy-iqtisodiy qo‘llab-quvvatlash instrumentlariga asoslanadi, bu esa o‘z navbatida Jahon savdo tashkilotining me‘yor va qoidalariga mos keladi.

ASM(agranoat majmuaci)da qishloq xo‘jalik mahsulotlarini eksport qilish tizimi faoliyatiga nodavlat institutlari (savdo-sanoat palatalari, eksportyorlar uyushmalari va birlashmalari) keyingi paytlarda sezilarli ta‘sir ko‘rsata boshladi. Shu bilan birga, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksportini qo‘llab-quvvatlashda nomoliyaviy instrumentlaridan foydalanishga ko‘proq o‘tish kuzatilmoqda.

Eksportni qo‘llab-quvvatlashning xorijiy tajribasini tahlil qilish natijasida O‘zbekistan sharoitida qishloq xo‘jalik mahsulotlari eksport qilish tizimini qo‘llab-quvvatlashda quyidagi muasasalarni takomillashtirish lozim:

- qisqa, o‘rta va uzoq muddatli eksport shartnomalarini siyosiy va moliyaviy xatarlardan sug‘urtalash;
- eksportchilarning eksport shartnomalarini bajarishi bilan bog‘liq zararlarni sug‘urtalash;
- tashqi bozorlarni o‘rganish maqsadida eksport qiluvchi kompaniyalar xodimlariga chet el halqaro ko‘rgazmalarga ishtirok etishi bog‘liq xarajatlarning bir qismini davlat tomonidan qoplab berish;
- tashqi bozorlarga kirib borish yuzasidan xalqaro bitimlar tuzish uchun sarflangan xarajatlarning bir qismini davlat tomonidan qoplab berish;
- eksport qiluvchi kompaniyalarga chet elda ofislar, do‘konlar va tashkil etish bilan bog‘liq xarajatlarning bir qismini davlat tomonidan qoplab berish;
- erkin meva-sabzavotchilik iqtisodiy hududlarini tashkil etish va ularga huquqiy, tashkiliy, iqtisodiy imtiyozlar berish;
- tadbirkorlik faoliyatini endi boshlagan tashkilotlar hamda investorlar uchun meva-sabzavot mahsulotlari eksporti ko‘rsatkichlari, eksport qilish tamoyillari hamda bojxona deklaratsiyalarini to‘ldirish borasida ma‘lumotlar portalini ishga tushirish.

Eksportni qo‘llab-quvvatlashning xorijiy tajribasini tahlil qilish natijasida O‘zbekistan

sharoitida qishloq xo‘jalik mahsulotlari eksport qilish tizimini qo‘llab-quvvatlashda quyidagi йўналишларда takomillashtirish lozim:

- qisqa, o‘rta va uzoq muddatli eksport shartnomalarini siyosiy va moliyaviy xatarlardan sug‘urtalash;
- eksportchilarning eksport shartnomalarini bajarishi bilan bog‘liq zararlarni sug‘urtalash;
- tashqi bozorlarni o‘rganish maqsadida eksport qiluvchi kompaniyalar xodimlariga chet el halqaro ko‘rgazmalarga ishtirok etishi bog‘liq xarajatlarini davlat tomonidan qoplab berish;
- tashqi bozorlarga kirib borish yuzasidan xalqaro bitimlar tuzish uchun sarflangan xarajatlarni davlat tomonidan qoplab berish;
- eksport qiluvchi kompaniyalarga chet elda ofislar, do‘konlar va tashkil etish bilan bog‘liq xarajatlarni davlat tomonidan qoplab berish;
- erkin meva-sabzavotchilik iqtisodiy hududlarini tashkil etish va ularga huquqiy, tashkiliy, iqtisodiy imtiyozlar berish;
- tadbirkorlik faoliyatini endi boshlagan tashkilotlar hamda investorlar uchun meva-sabzot mahsulotlari eksporti ko‘rsatkichlari, eksport qilish tamoyillari hamda bojxona deklaratsiyalarini to‘ldirish borasida ma‘lumotlar portalini ishga tushirish.

Xulosa va takliflar

Xulosa sifatida O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligining bir qator o‘ziga xos xususiyatlarga egaligi (tabiiy-iqlim va tuproq sharoitlari, mahsulot ishlab chiqarish siklining muddatliliigi va mavsumiyiligi) sababli qishloq xo‘jaligi kredit bozorining uzluksiz tarzda faoliyat olib bora olmasligi, bu esa, o‘z navbatida, qishloq xo‘jaligini davlat tomonidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri dotatsiyalash, imtiyozli kreditlar shaklida doimiy faol moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni talab qilinadi.

Ekspo‘rtni qo‘llab-quvvatlashning xorijiy tajribasini tahlil qilish natijasida O‘zbekistan sharoitida Qishloq ho‘jaligi mahsulotlari ekspo‘rt qilish tizimini qo‘llab-quvvatlashda quyidagi muasasalarni takomillashtirish lozim:

- qisqa, o‘rta va uzoq muddatli ekspo‘rt shartnomalariga tegishli siyosiy hamda moliyaviy xavflarni kamaytirish maqsadida sug‘urta mexanizmlarini joriy etish;
- ekspo‘rt faoliyati davomida yuzaga keladigan moliyaviy zararlarni qoplash uchun ekspo‘rt qiluvchi subyektlarni sug‘urta vositalari orqali himoya qilish;
- tashqi bozorlar holatini chuqur tahlil qilish maqsadida ekspo‘rtchilarni xalqaro ko‘rgazmalar va yarmarkalarda ishtirok etishini qo‘llab-quvvatlash hamda bu yo‘nalishdagi xarajatlarning bir qismini davlat tomonidan moliyalashtirish;
- xalqaro savdo kelishuvlariga erishish orqali tashqi bozorlarga chiqish bilan bog‘liq xarajatlarning ayrim qismlarini davlat mablag‘lari hisobidan qoplash tizimini yaratish;
- xorijda ofis, do‘kon yoki boshqa savdo inshootlarini tashkil etayotgan ekspo‘rtchi kompaniyalarning xarajatlarini qisman davlat tomonidan qoplash orqali ularni qo‘llab-quvvatlash;
- meva-sabzavot mahsulotlarini ekspo‘rt qilish salohiyatini oshirish maqsadida erkin iqtisodiy hududlar shaklida maxsus zonalarini tashkil etish hamda ular uchun qulay huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy sharoitlar yaratish.
- tadbirkorlik faoliyatini endi boshlagan tashkilotlar hamda investorlar uchun meva-sabzot mahsulotlari ekspo‘rti ko‘rsatkichlari, ekspo‘rt qilish tamoyillari hamda bojxona deklaratsiyalarini to‘ldirish borasida ma‘lumotlar portalini ishga tushirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mirziyoev Sh.M. Xududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar va aholi bilan muloqat qilish maqsadida Surxondaryo viloyatiga tashrifi chog‘ida bildirilgan fikrlari. 2025 yil.
2. (Сакс Д. Цена цивилизации. М.: Издательство Института Гайдара, 2012. 352 с.,

Hurwicz, L. Institutionsas familiesofgameforms / L. Hurwicz. - // The Japanese Economic Review. - 1996. - Vol. 47, No. 1. - P. 113-132., Грей К. Роль государства в аграрном секторе США // Экономика сельского хозяйства России. – 1997. – № 4. – С. 31–32., Норт Д.С. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д.С. Норт; пер. с англ. А.Н. Нестеренко. - Москва: Фонд экономической книги «Начала», 1997.-С.17., Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й.А. Шумпетер; [пер. с нем.: В.С. Автономов, М.С. Любский, А.Ю. Чепуренко; пер. с англ.: В.С. Автономов и др.]. - Москва: Эксмо, 2007. – С.17.)

3. (Гришаева Л. Концептуальные основы аграрного рынка / Л. Гришаева // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2002. - № 1. – С. 20-23.. Серков, А. Ф. Рынок и управление в АПК / А. Ф. Серков // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2004. - №2., Котов Р.М. Совершенствование государственной поддержки сельского хозяйства на региональном уровне: автореф. дис... канд. экон. наук. – Новосибирск, 2010. – С. 3-4., Донник И.М. Импортзамещение сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: состояние, задачи / И.М. Донник, Б.А. Воронин, О.Г. Лоретц // Аграрный вестник Урала. – 2015. – № 3. – С. 54-59., Васютченко И.Н. Система показателей оценки экспортного потенциала региона // Региональная экономика: теория и практика. – 2010. №21: <https://cyberleninka.ru>., Фокина Д.А. Факторы формирования экспортного потенциала машиностроительного предприятия / Д.А. Фокина, Г.Я. Белякова: <http://iubpe.sfu-kras.ru>., Рогов В.В. Экспортный потенциал России: состояние, ориентиры и условия развития // Внешнеэкономический бюллетень. – 2004. – № 5. – С. 58-65., Климова Н.В.Экспортный потенциал сельского хозяйства России / Н.В.Климова, М.И. Ищенко // Научный журнал КубГАУ – Scientific Journal of KubSAU. – 2016. – №119. – С. 58.)

4. Aliyev Y.E. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, agrosurslar va agroxnzmatlar bozorlari rivojlanishi mutanosibligini ta‘minlash yo‘nalishlari. Monografiya. -T.: IQTISODIYOT, 2017. – B.21., Salimov B.T., Yusupov M.S., Yusupov A.S., Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini eksport qilish. O‘quv-amaliy qo‘llanma.-T.: “Fan va texnologiya”. 2015 y. B-13., Xushvaqtova X.S. Bozor sharoitida meva-sabzavot kichik majmuasida agrosanoat integratsiyasini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy muammolari. Iqt. fan. nom. ilm. dar. olish uchun yozilgan dis. avtoref. – T., 2005. – 25 b., Muxitdinova U.S. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida meva-sabzavotchilik mahsulotlari bozorini rivojlantirish yo‘nalishlari. Iqt. fan. dok. ilm. dar. olish uchun yozilgan dis. avtoref. – T., 2010. – 36 b., Saidov M.X., Rustamova I.B. Yangi va qayta ishlangan mahsulotlarni sotish bozorlaridagi marketing izlanishlar. O‘quv qo‘llanma/. – T.: 2018. – 120 b., Ergashev E.I. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida bog‘dorchilik va uzumchilik tarmog‘ini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari. Iqt. fan. nom. ilm. dar. olish uchun yozilgan diss. avtoref. – T., 2009. – 22 b.

5. Сакс Д. Цена цивилизации. М.: Издательство Института Гайдара, 2012. 352 с.

6. Серков, А. Ф. Рынок и управление в АПК / А. Ф. Серков // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2004. - №2.

7. Aliev Ya.E. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, agrosurslar va agroxnzmatlar bozorlari rivojlanishi mutanosibligini ta‘minlash yo‘nalishlari. Monografiya. -T.: IQTISODIYOT, 2017. – B.19.

8. Лукиных О.А. Совершенствование систем поддержки экспорта в зарубежных странах / О. А. Лукиных // Российский внешнеэкономический вестник. – 2008. – № 11. – С. 63-79.

9. Муаллиф тадқиқотлари асосида тузилган.

10. Мировой опыт государственной поддержки экспорта агропродовольствия / Институт аграрный исследований НИУ «Высшая школа экономики» <https://inagres.hse.ru/>

11. Мировой опыт государственной поддержки экспорта агропродовольствия / Институт аграрный исследований НИУ «Высшая школа экономики» <https://inagres.hse.ru/>

12. Сводный обзор о мерах и механизмах поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, применяемых в государствах-членах

Евразийского экономического союза и ведущих странах-экспортерах сельскохозяйственной продукции и продовольствия // Департамент агропромышленной политики: <http://www.eurasiancommission.org/ru>.

13. <https://inagres.hse.ru/>

14. www.eurasiancommission.org/ru.

15. Андреева Н. Сельское хозяйство западных стран на постиндустриальном этапе развития // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 7. – С. 91-96.

16. <https://inagres.hse.ru/>.

17. Берикболова У.Д. Мировой опыт повышения экспортного потенциала страны / У.Д Берикболова, А. Казбайкызы, А. Жанибекова // Молодой ученый. – 2016. – №5.5. – С. 44-47.

